

İBTİDAİ SİNİFLƏRDƏ BİLİYƏ NƏZARƏTİN QEYRİ-STANDART FORMALARI

SEVDA ABBASOVA

Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

FƏRIDƏ MIKAYILOVA

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin
Ağcabədi filialının baş müəllimi

НЕСТАНДАРТНЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

СЕВДА АББАСОВА

Доктор философии педагогических наук, доцент
Азербайджанский государственный педагогический университет

ФАРИДА МИКАИЛОВА

Старший преподаватель Агджабединского филиала Азербайджанского
государственного педагогического университета

Аннотация. В статье излагаются положения, предусматривающие новую систему оценивания, со ссылкой на Концепцию оценивания. Отмечается, что при оценивании особое значение имеют наблюдение учителя за учащимися, выполнение ими классных и домашних работ, письменные и устные ответы.

Оценивание достижений учащихся рассматривается как процесс сбора информации о способности учащихся приобретать знания, использовать их и делать выводы, и включает в себя мониторинг достижений учащихся; принятие решений в процессе обучения; оценку результатов обучения учащихся; оценку учебной программы. Оценка и образовательный процесс рассматриваются как два взаимосвязанных аспекта образования. Оценка, являясь систематическим процессом, выстраивается как эффективный инструмент обратной связи между результатами обучения и заинтересованными сторонами, охватывая следующие компоненты: сбор данных, результаты оценки, стандарты оценки. В статье рассматривается каждый из этих компонентов и раскрывается их сущность.

Актуальность статьи заключается в том, что рассматривается использование нестандартных форм проверки знаний, полученных учащимися в процессе обучения в начальных классах, их преимущества и возможные области применения. В качестве примеров приводится информация о нестандартных методах оценки. К таким методам относятся проектная работа, творческие задания, игровые формы контроля, практические задания и другие нестандартные методы проверки знаний учащихся. На основе примеров отмечается, что такие методы более интересны и мотивируют учащихся, а также способствуют развитию творческого мышления и практических навыков.

Ключевые слова: учебный процесс, оценка, нестандартные формы проверки знаний

Annotasiya. Məqalədə Qiymətləndirmə Knsepsiyasına istinad edilərək yeni qiymətləndirmə sistemini təmin edən müddəalara izahat gətirilir. Xüsusi olaraq qeyd edilir ki, qiymətləndirmə zamanı müəllimlərin şagirdlər üzərində müşahidəsi, şagirdlərin sinif işlərini və ev tapşırıqlarını yerinə yetirmələri, yazılı və şifahi cavabları xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.

Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi şagirdin biliklərə yiyələnmək, onlardan istifadə etmək, nəticə çıxarmaq bacarıqları haqqında məlumatların toplanması prosesi kimi qəbul edilir və

şagirdin nailiyyətinin izlənilməsinə; təlim prosesində qərarların qəbulunu; şagirdin təlim nəticələrinin qiymətləndirilməsini; kurikulumun qiymətləndirilməsini əhatə edir.

Qiymətləndirmə və təlim proseslərinə təhsilin qarşılıqlı əlaqədə olan iki tərəfi kimi baxılır. Sistemli proses olan qiymətləndirmə təlim nəticələri ilə maraqlı tərəflər arasında səmərəli əks-əlaqə vasitəsi kimi aşağıdakı komponentləri əhatə etməklə qurulur: məlumatların toplanması, qiymətləndirmə nəticələri, qiymətləndirmə standartları. Məqalədə bu komponentlərin hər biri izah edilərək mahiyyəti açıqlanır.

Məqalənin aktuallığı ondan ibarətdir ki, ibtidai siniflərdə şagirdlərin təlim prosesində qazanılmış biliklərin yoxlanmasının qeyri-standart formalarından istifadə, onların üstünlükləri və mümkün sahələri nəzərdən keçirilir. Nümunə kimi qeyri-standart qiymətləndirmə metodları haqqında məlumat verilir. Bu metodlardan layihə işi, yaradıcı tapşırıqlar, nəzarətin oyun formaları, praktiki tapşırıqlar və şagirdlərin biliyinin yoxlanılmasının digər qeyri-adi üsulları qeyd olunur. Bu cür üsulların şagirdlər üçün daha maraqlı və həvəsləndirici olması, eyni zamanda yaradıcı təfəkkürün və praktiki bacarıqların inkişafına kömək etməsi nümunələr əsasında qeyd olunur.

Açar sözlər: *təlim prosesi, qiymətləndirmə, biliklərin yoxlanılmasının qeyri - standart formaları*

Azərbaycan dili fənni üzrə qiymətləndirmə əsasən mətn və onunla bağlı tapşırıqlar üzərində qurulur. Mətn özündə bütün nitq vahidlərini (səs, hərf, söz, söz birləşməsi, cümlə) birləşdirdiyi üçün istənilən standartı reallaşdırmağa imkan verir. Dil qaydaları ilə bağlı summativ qiymətləndirmə testləri isə həm kiçik mətnlər, həm də söz və cümlə əsasında ola bilər. Hər bir nitq bacarığının qiymətləndirilməsi üçün meyarlar müvafiq məzmun standartlarından və onunla bağlı olan təlim məqsədlərindən doğur. Qeyd etmək lazımdır ki, qiymətləndirmə yaddaşa əsaslanmamalı, ilboyu oxunmuş və ya dinlənmiş mətnlərdəki informasiya summativ qiymətləndirmə obyektinə olmamalıdır. Oxu və dinləmə üzrə kiçik və böyük summativ qiymətləndirmələr yeni mətn əsasında qoyulmuş sual və tapşırıqlar üzrə aparılmalıdır. Lakin bu sual və tapşırıqların müvafiq tədris mərhələsində məzmun standartlarının nə dərəcədə reallaşdığı qiymətləndirməyə xidmət etməlidir. Qiymətləndirmə obyektinə kimi mətni qavrama bacarığı əsas götürülməlidir. Yazı üzrə kiçik summativ qiymətləndirmə üçün yoxlama imla formasını da seçmək olar. Lakin ifadə yazı qiymətləndirmə forması kimi daha məqsədəuyğundur, çünki bu üsul yazı bacarıqlarının daha geniş spektrini (hüsnxət, orfoqrafiya, fikrini ifadə etmək və s.) və eyni zamanda dinləmə bacarığını əhatə edir. Bununla yanaşı, şagirdlərin yazılı özünüifadə bacarıqlarını yoxlamaq üçün inşa və esse yazılarından da istifadə etmək olar.

Danışma üzrə qiymətləndirmə tədris prosesində müşahidə yolu ilə aparılır. Bu zaman danışma bacarığı üzrə summativ qiymətləndirmə formativ qiymətləndirmələrin nəticəsi əsasında aparılır. Formativ qiymətləndirmənin nəticələri jurnalda qeyd olunmadığından müəllimlər şagird nailiyyətlərinin gündəlik monitorinqi üçün müxtəlif qiymətləndirmə cədvəllərindən istifadə etməlidirlər. Bu cür cədvəllərin nümunələri ilə müəllimlər aşağı siniflər üçün metodik vəsaitlərdən tanışdırlar. Hər bir müəllim təlim məqsədlərindən, kurikulumda verilmiş qiymətləndirmənin standartlarından və mövcud prosedur qaydalarından çıxış edərək öz qiymətləndirmə cədvəllərini yarada bilər. [1]

Bu məqalədə ibtidai siniflərdə şagirdlərin təlim prosesində qazandıqları biliklərin yoxlanılmasının qeyri-standart formalarından bəhs edilir, onların üstünlükləri və mümkün sahələri nəzərdən keçirilir. Şagirdlərin biliyinə nəzarət təhsil prosesinin mühüm tərkib hissəsidir. Bu, bütün təhsil səviyyələrində həyata keçirilir. İbtidai təhsil səviyyəsində dil dərsləri üzrə tədris olunan materialın mənimsənilmə keyfiyyətinin səviyyəsini müəyyən etmək üçün həyata keçirilən qiymətləndirmənin bir sıra mühüm vəzifələri var:

• **Şagirdlərin öyrənmə səviyyəsinin qiymətləndirilməsi.** Testlər və yoxlama işləri müəllimlərə şagirdlərin konkret fənlər üzrə bilik və bacarıqlarını qiymətləndirməyə imkan verir. Bu, mənimsənilmədə zəif cəhətləri və problemləri müəyyən etməyə kömək edir ki, onların aradan qaldırılması üçün addımlar atılsın.

• **Təhsil almaq üçün motivasiya.** Biliyə nəzarət şagirdləri dərslərinə daha ciddi yanaşmağa sövq edir. Biliklərinin yoxlanılacağını bilən şagirdlər dərslərə və ev tapşırıqlarının yerinə yetirilməsinə daha məsuliyyətlə yanaşırlar.

• **Əlavə təhsilə hazırlıq.** Biliyə nəzarət müəllimlərə və valideynlərə şagirdlərin təhsilin növbəti səviyyəsinə və ya yeni mövzu və materiallara keçməyə hazırlığını qiymətləndirməyə kömək edir.

• **Əlaqə.** Testlərin nəticələri şagirdlərə və valideynlərə rəy bildirmək üçün istifadə edilə bilər. Söhbət əsnasında şagirdin irəliləyişlərini və ya çətinliklərini müəyyən edə və öyrənmələrini daha da təkmilləşdirmək üçün onlarla müzakirə edilə bilər.

Sistemli proses olan qiymətləndirmə təlim nəticələri ilə maraqlı tərəflər arasında səmərəli əks-əlaqə vasitəsi kimi aşağıdakı komponentləri əhatə etməklə qurulur: məlumatların toplanması, qiymətləndirmə nəticələri, qiymətləndirmə standartları. [5]

Bu komponentlərin hər birini qısa şəkildə açıqlayaq:

1. **Məlumatların toplanması.** Bu proses test yoxlamalarının keçirilməsi, şagird tapşırıqlarının yoxlanılması, sinifdə mü sahibələrin aparılması, fənn kurikulumlarının icra keyfiyyətinin, şagirdlərin və müəllimlərin fəaliyyətlərinin müşahidəsi, qiymət cədvəlləri və digər məktəb sənədlərinin təhlil edilməsi kimi üsullarla həyata keçirilir;

2. **Qiymətləndirmə nəticələri.** Həmin nəticələrdən tədris prosesinin planlaşdırılması və istiqamətləndirilməsi, qiymət ballarının hesablanması, müqayisələrin aparılması, təhsil sənədlərinin və lisenziyaların verilməsi, təhsilin bir pilləsindən digərinə keçilməsi, pedaqoji nəzəriyyələrin formalaşdırılması, təhsil siyasətinin qurulması və onun təsirliliyinin monitorinqinin aparılması, təlim resurslarının bölgüsü, kurikulumun və tədrisin keyfiyyətinin dəyərləndirilməsi zamanı istifadə olunur, eləcə də geniş ictimaiyyəti məlumatlandırmaq məqsədi daşıyır;

3. **Qiymətləndirmə standartları.** Bu standartlar təhsilin keyfiyyətini qiymətləndirmək üçün əsas meyarları təyin edir, şagird nailiyyətlərinin və təhsil imkanlarının qarşılıqlı dəyərləndirilməsi üçün istifadə olunan qiymətləndirmə üsulları və vasitələrinin keyfiyyətini təsvir edir, qiymətvərmə prosesinin qanuniliyinə zəmanət verir;

Qeyd edək ki, klassik biliyə nəzarət üsulu ibtidai məktəb yaşlı uşaqlar üçün həmişə uyğun deyil. Buna görə də, proqram materialı imkan verirsə, biliyə nəzarətin qeyri-standart üsullarından istifadə edilməsi təklif edilir. Biliyə nəzarətin bu formaları aşağıdakılar əhəmiyyətli hesab edilir:

Şagirdlərin yaradıcılıq potensialını inkişaf etdirmək üçün. Onlar şagirdlərə öz fərdiliyini və yaradıcılıq potensialını göstərməyə imkan verir ki, bu da onların yaradıcılıq qabiliyyətlərinin inkişafına kömək edir.

Ünsiyyət bacarıqlarını inkişaf etdirmək üçün. Oyunlar, rol oyunları və layihə işi kimi biliyə nəzarətin bir çox qeyri-standart formaları şagirdlərdən ünsiyyət və əməkdaşlıq tələb edir ki, bu da ünsiyyət bacarıqlarının, əməkdaşlıq keyfiyyətlərinin inkişafına təkan verir.

Tədris prosesini daha maraqlı və cəlbedici etmək üçün. Biliyə nəzarətin qeyri-standart formalarından istifadə şagirdlərin motivasiyasını və öyrənməyə olan marağını artırmağa kömək edir.

Şagirdlərin bilik və bacarıqlarını daha dolğun qiymətləndirmək üçün. Biliyə nəzarətin qeyri-standart formaları şagirdlərin bilik və bacarıqlarını sınaq və imtahan kimi ənənəvi nəzarət formalarından daha dolğun şəkildə qiymətləndirməyə imkan verir.

Şagirdlərə materialı daha yaxşı yadda saxlamağa kömək etdiyi üçün. Oyunlardan, tapmacalardan və biliyə nəzarətin digər qeyri-standart formalarından istifadə şagirdlərə materialı daha yaxşı yadda saxlamağa kömək edir, çünki onlar real vəziyyətlərdə öz bacarıq və biliklərindən istifadə edə bilirlər.

Qeyd etdiklərimizə əsasən biliklərə nəzarətin bütün qeyri-standart formalarını 6 qrupa bölmək olar. Bunu aşağıdakı kimi ümumiləşdirmək olar:

Oyun və müsabiqələr: yaddaşa əsasən oyunlar, krassvordlar, tapmacalar, viktorinalar

Layihə işi: bilik və bacarıqlarını nümayiş etdirən təqdimatlar, posterlər, maketlər, video çarxlar və digər yaradıcı layihələr

İcmal işləri: şagirdlər müəyyən bir mövzuda araşdırma aparır və nəticələrini icmal məqalələri və ya hesabatlar şəklində təqdim edirlər.

Rollu oyunları: şagirdlər müxtəlif personajların rollarını oynayır və onlar haqqında biliklərini nümayiş etdirirlər.

Multimedia təqdimatları: şagirdlər öz biliklərini nümayiş etdirən təqdimatlar hazırlamaq üçün müxtəlif multimedia vasitələrindən istifadə edirlər

Portfolio: Şagirdlər öz işlərinin və nailiyyətlərinin portfoliosunu yaradırlar və bu portfolio müəllim tərəfindən qiymətləndirilir.

Biliyə nəzarət oyunları şagirdlərə öz yaradıcılıqlarını və öyrənməyə marağını nümayiş etdirməyə imkan verən biliyə nəzarətin qeyri-standart formalarından biridir. Bu cür oyunlar müxtəlif ola bilər və tədris materialının mürəkkəblik səviyyəsindən və mövzundan asılı olaraq dəyişir. Biliyə nəzarət oyunlarından bir neçə nümunəyə diqqət edək.

“Kim milyonçu olmaq istəyir” oyunundan istifadə etmək mümkündür. Burada şagirdlər keçilmiş tədris materialı üzrə müxtəlif suallara cavab verir və düzgün cavablara görə xal və ya mükafat qazanırlar. Mövzunu tamamladıqdan sonra, nəzarət və icmal dərsi zamanı oyunu oynamaq əlverişlidir.

“Bilik tapmacaları”. Oyun zamanı şagirdlər tədris materialının fraqmentlərindən ibarət tapmacalar toplayır və hər fraqmentlə bağlı suallara cavab verirlər.

Məktəblilər arasında məşhur və başa düşülən, eyni zamanda istifadəsi asan oyun "X və O" oyunudur. Şagirdlər xanada X və ya O işarəsinin izlərini qoymaq üçün tədris materialı ilə bağlı suallara cavab verirlər.

Uşaqların sevdiyi başqa bir seçim "Bilik tapmacaları"dır. Uşaqlar tədris materialı ilə bağlı tapmacaların cavabını tapır və tapmacanın həlli üçün ipucu almaq üçün suallara cavab verirlər.

Şagirdlərin tədris materialı ilə bağlı problem və tapmacaları həll etməli olduğu tapmaca oyunlarından da istifadə edilməsi maraqlıdır.

“İzləmə işləri” qrupundan qeyri-standart biliyə nəzarət üçün tapşırıqlardan nümunələrə baxaq:

“Mənim ailəm” mövzusunda rəngləmə kitabı yaratmaq. Məktəblilər dərslərdə öyrəndikləri yeni söz və ifadələrdən istifadə edərək ailələrinin şəkillərini təsvir edir və izah edirlər.

Heyvanların və bitki örtüyünün, havanın öyrənilməsi. Şagirdlər müxtəlif növ heyvanları, onların xüsusiyyətlərini və yaşayış yerlərini öyrənir, mövzu ilə bağlı bilik və anlayışlarını nümayiş etdirən layihə yaradırlar.

“Mənim sevimli oyuncağım” mövzusunda guşə yaratmaq. Oğlanlar və qızlar sevimli oyuncaqlarını seçir və kağız, parça və plastilin kimi müxtəlif materiallardan istifadə edərək kollaj yaradırlar.

“Mənim məktəbim” mövzusunda təqdimat hazırlamaq. Şagirdlər dərslərdə öyrəndikləri yeni söz və ifadələrdən istifadə edərək məktəb, müəllimləri və dostları haqqında danışırlar.

“Mənim sevimli kitabım” mövzusunda posterin hazırlanması. Şagirdlər sevdiyi kitabları seçir, kağız, boyalar və markerlər kimi müxtəlif materiallardan istifadə edərək poster yaradırlar.

Biliyə nəzarət oyunlarının şagirdlər üçün maraqlı və cəlbedici olması, onların təlim prosesində əldə etdikləri bilik və bacarıqları yoxlamağa imkan verməsi vacibdir. Bundan əlavə, biliyə nəzarət oyunları şagirdlərə tədris materialını daha yaxşı yadda saxlamağa və onların dərslə həvəsini artırmağa kömək edə bilər.

Nəticə olaraq demək olar ki, şagirdlərin biliyinə nəzarətinin belə qeyri-standart formaları öz yaradıcılıqlarını nümayiş etdirməyə, tənqidi düşüncəni inkişaf etdirməyə və ünsiyyət bacarıqlarını təkmilləşdirməyə kömək edir.

ƏDƏBİYYAT SIYAHISI

1. Azərbaycan Respublikasının ümumi təhsil sistemində qiymətləndirilmə konsepsiyası. Bakı, “Kurikulum jurnalı”, 2009, №2. S. 138-143
2. Azərbaycan Respublikasının ümumtəhsil məktəbləri üçün Azərbaycan dili (dövlət dili kimi) fənni üzrə təhsil proqramı (kurikulumu) (I-XI siniflər). Bakı, 2013, 135 s.
3. Kazımov A. Orta məktəblərdə Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası. I hissə. Bakı, ADPU, 2013, 186 s.
4. Maqsudov E. Azərbaycan dilinin tədqiqi və tədrisi məsələləri. Bakı, Elm və təhsil, 2012, 279 s.
5. Zeynalova N., Mehdiyeva R. Şəxsiyyətyönlü təlimdə şagird naliyyətlərinin qiymətləndirilməsi. Bakı, 2016.
6. <https://www.trims.edu.az>.
7. e-derslik.edu.az.